

Título: Estrategia educativa para el trabajo comunitario de los Agentes y Agencias socializadoras que favorezca la inclusión educativa en los escolares con Necesidades educativas Especiales al nivel primario.

Autores:

Evelyn Giralt Salas. Estudiante de Educación Primaria. Universidad de Camagüey
Ignacio Agramonte. Email: egs980816@gmail.com Cell:56644247

Raiza Cepeda Vázquez, profesora auxiliar. Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte. email: raiza.cepeda@reduc.edu.cu Cell: 55758571

Luis Oscar Albolaes Avilés, profesor asistente. Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte. email: luis.albolaes@reduc.edu.cu Cell: 59263532

TALLER: EL TRABAJO PREVENTIVO, LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA.

RESUMEN

El presente trabajo ofrece una vía para el proceso de inclusión socioeducativa de personas con Necesidades Educativas Especiales. Forma parte de un resultado del proyecto “Estrategia integradora para la inclusión socioeducativa de personas con Necesidades Educativas Especiales(NEE) en los contextos escuela, familia y comunidad” del departamento de Educación Especial de la Universidad de Camagüey. Para ser concebida se aplicaron los métodos teóricos: el análisis y síntesis, el histórico lógico, los métodos empíricos de la entrevista, la observación y la encuesta. La aplicación de dichos métodos debeló como regularidades las carencias existentes en el trabajo comunitario de los agentes y agencias socializadoras para la inclusión educativa. Es por ello que se emplea como vía una Estrategia Educativa que favorezca el trabajo comunitario de los agentes y agencias socializadoras para la inclusión educativa en los escolares con Necesidades educativas Especiales al nivel primario. La aplicación de la estrategia trajo consigo mayor integralidad en el trabajo comunitario, se elevó la aceptación de las personas en condiciones de inclusión por parte de los escolares del nivel primario y mayor preparación para favorecer la inclusión por parte de los agentes y agencias socializadores.

Palabras claves: Inclusión socioeducativa, agentes y agencias socializadoras, estrategia educativa